

TA'LIM JARAYONIGA PEDAGOGNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK
MOSLASHISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6577354>

Nishonov Nodirbek Alimjanovich

Andijon viloyati xalq ta'limi hodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi Pedagogika va psixologiya, ta'lim texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: *ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirish jarayonida pedagogning ushbu jarayonga pedagogic va psixologik moslashuvchanligi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *ehtiyoj, moslashuvchanlik, tajriba, ijtimoiy ehtiyoj, pedagogik moslashish.*

Pedagogik jarayon ancha murakkab bo'lgan jarayon hisoblanib, o'zining kutilmagan burilishlari bilan favqulotda holatlari bilan ham qiziqarli ham yuqori malaka talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Pedagogning ta'lim tizimiga pedagogic va psixologik jihatdan moslashuvi bir qncha murakkabliklarni o'z ichiga oladi. Hususan:

a) Pedagogik faoliyat etarli malaka uchun imkoniyatlarga yo'l qo'ymaydi: ta'lim muhiti tomonidan kasbiy kompetentsiyaga qo'yiladigan yuqori va qat'iy talablar birinchi ish kunidan to oxirgi ish kunigacha amal qiladi;

b) O'qituvchining pedagogik jarayonni to'xtatish, maslahat olish imkoniyati yo'q; ta'lim muhitining katta o'zgaruvchanligi, unda hisobga olish qiyin bo'lgan ko'p sonli vaziyatlarning mavjudligi tufayli o'qituvchi faoliyatida sezilarli takrorlanishlar mavjud emas;

c) Pedagogik faoliyat ko'pincha bir zumda, lekin kasbiy jihatdan to'g'ri reaksiya ko'rsatishni talab qiladi;

d) Xatolarning yuqori bahosi va pedagogik faoliyatning yakuniy natijalari namoyon bo'lishining sezilarli davri;

e) O'qituvchi doimiy ravishda yuqori darajadagi noaniqlik sharoitida ishlaydi (bir xil boshlang'ich sharoit va o'xshash texnologiyalar bilan yakuniy natijalar ko'pincha har xil bo'lishi mumkin);

f) Uning ishi uchun eng muhim narsa bu ichki motivatsiyadir.

Ta'lim jarayonini kuzatar ekanmiz pedagog tizimga o'ziga hos pedagogik va psixologik tarzda moslashadi. Bu ishga kirgan hodimning turli davrlarda moslashishida namoyon bo'ladi:

1. O'rta maktabda ishlagan dastlabki 5 yil universitet bitiruvchisining moslashish davri hisoblanadi. Faoliyatini boshlagan yosh mutaxassis yetarlicha biladi, lekin malaka kam bo'ladi. Yosh o'qituvchi hali kasbiy jihatdan muhim fazilatlarini shakllanmagan.

Yosh pedagog birinchi bosqichida o'ziga, o'z qobiliyatiga e'tibor qaratadi. U yaqinda ta'lim muassasasini tamomlagan va unga baholash holatiga dosh berish osonroq.

2. O'qituvchining keyingi 6-10 yillik faoliyatida kasbiy faoliyat barqarorlashadi, kasbiy pozitsiya shakllanadi. O'qituvchi tarbiya va ta'lim uslublari va uslublari arsenalini takomillashtiradi, o'qituvchining hamkasblari, bolalari va ularning ota-onalari oldida o'zini ko'rsatishga bo'lgan ehtiyoji bilan bog'liq nizolar soni kamayadi, uning kasbiy malaklari yildan-yilga oshib boradi.

3. 11-15 yillik tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilar ko'pincha biror narsani o'zgartirish istagi (ish usullari, bolalar bilan muloqot qilish uslubi va boshqalar) va o'zining imkoniyati o'rtasida qarama-qarshilik mavjudligini anglash bilan bog'liq bo'lgan "pedagogik inqiroz" ni boshdan kechira boshlaydilar. Ushbu guruh o'qituvchilari bolalarga ko'proq qiziqish bildiradilar, ular ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari bilan konstruktiv munosabatlar o'rnatishga qodir. Ular yosh o'qituvchilarga qaraganda talab, tahdid va jazolardan kamroq foydalanadilar. Biroq, bu bosqichda professional faoliyatni stereotiplash davri bo'lishi mumkin.

4. Ta'lim muassasasida 16-20 yillik ish "o'rta hayot" deb ataladigan inqiroz davriga kirish bilan tavsiflanadi. Bu hayot haqidagi yakuniy xulosalar chiqariladigan dastlabki davr hisoblanadi. Ko'pincha haqiqiy "men" (men o'zimni qanday tasavvur qilaman) va ideal "men" (men kim bo'lishni xohlardim) o'rtasida nomuvofiqlik yuzaga keladi. Ehtimol, kasbiy mahoratning pasayishi, kasbdan umidsizlik, himoya mexanizmlari shakllanadi.

5. Eng yuqori mehnat natijalariga 21-25 yillik ish stajiga ega o'qituvchilar erishadi. Bunday o'qituvchilar kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan fazilatlarini shakllantirish darajasiga eng yuqori darajasiga erishlari mumkin. Psixologik jihatdan qaralganda 43-45 yoshda ular o'zlarini butunlay kasbga bag'ishlashlari mumkin, oilada allaqachon mustaqil farzandlari bor, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ma'lum bir barqarorlikka erishgan.

6. 25 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilar mutaxassislarining o'z mashg'ulotlariga kelish, o'z tajribasini muhokama mavzusiga aylantirish istagini og'riqli qabul qilishadi, ba'zida bunda unga tajovuz qilish, kasbiy xatolarni aniqlash istagi borligini ko'rishadi. Bu yoshda biologik qarish, kasbiy qarish (yangilikka immunitet, bolalar, ota-onalar va hamkasblar bilan hamkorlik munosabatlarining buzilishi bilan tavsiflanadi) va psixo-emotsional haddan tashqari zo'riqishda o'zini namoyon qiladigan "yonish sindromi" psixologik kasallikning paydo bo'lishi mumkin.

Pedagogik ish faoliyati asnosida 25-yillik mehnat natijasida nafaqa davri boshlanadi. Nafaqa davrida insondagi ehtiyojlarda jiddiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Mashhur psixolog Abraxam Maslouning "Ehtiyojlar piramidasi" misolida buni tahlil qilishimiz mumkin.

Abraxam Maslouning "Ehtiyojlar piramidasi"

1. Fiziologik ehtiyojlar. Insonning fiziologik ehtiyojlari nafaqa davriga kelib o`ziga hos holatda differentsiyalashadi. Ya`ni uyquga bo`lgan ehtiyoj, dam oliushga bo`lgan ehtiyoj, sog`likka bolgan ehtiyojda o`zgarishlar yuzaga keladi.

2. Xavfsizlikka bo`lgan ehtiyoj. Insonning o`zgalardan ximoyalanishga nisbatan bo`lgan ehtiyojlari hisoblanadi. Shu bilan birgalikda ertangi kunidan ko`ngil to`lishi hisoblanadi

3. Jamoaga mansublik ehtiyoji. Inson insonlar jamoasidagina shaxsga aylanadi. Bu guruxga nisbatan bo`lgan ehtiyojlari hisoblanadi. Guruhga nisbatan ehtiyoj nafaqa yoshida ayniqsa juda bilinadi.

4. Jamoada tan olinishga nisbatan bo`lgan ehtiyoj. Bu nafaqa davrida yaqqol namoyon bo`ladigan, guruxda o`z o`rniga ega bo`lishga qaratilgan ehtiyojlari hisoblanadi.

5. Komillikka ya`ni o`z-o`zini takomillashtirishga bo`lgan ehtiyoj. Quyida ko`rsatilgan ehtiyojlar qondirilganidan so`ng yuzaga keladi. Bu asosan e`tiqodga bo`lgan ehtiyoj hisoblanib milliy etnik jihatdan halqimiz bu davrda e`tiqodga alohida urg`u beradi.

Hulosa o`rnida shuni ta`kidlashimiz lozimki pedagogik jarayonda pedagogning pedagogic va psixologik moslashuvi qanchalik optimal bo`lsa jarayon shunchalik erkin va qulay bo`ladi. Muhitning o`ziga hos erkin bo`lishi esa ta`lim sifatini oshiruvchi vositalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA SAYTLAR RO`YXATI:

1. Dolgorukov A. Metod case-study kak sovremennaya texnologiya professionalno-orientirovannogo obucheniya: <http://www.vshu.ru/lections>.

2. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.

3. Innovatsion ta`lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To`raev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. – 81-b.